

Т.В. Карташова

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ОСТРЫХ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ЖЕНЩИН-ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РФ В УСЛОВИЯХ САНАТОРИЯ «ШМАКОВСКИЙ»

Филиал санаторий «Шмаковский» «ФГКУ «СКК Дальневосточный» МО РФ. Кировский район, кп. Горные Ключи, Приморский край

Современная структура Вооружённых сил характеризуется более широким привлечением женщин (в основном репродуктивного возраста), что ставит новые задачи перед медицинской службой. Медицинская реабилитация играет существенную роль в восстановлении боеспособности женщин-военнослужащих. Для выявления возможности организации восстановительного лечения после перенесённых острых гинекологических заболеваний в условиях санатория «Шмаковский» проведено изучение результатов проведения лечебно-профилактических мероприятий у 25 женщин-военнослужащих. Установлено, что медицинская реабилитация сроком 21 день, способствует ускорению сроков выздоровления и возвращению в строй военнослужащих, особенно после перенесённого оперативного лечения. Цель сообщения: организация и объём восстановительного лечения женщин-военнослужащих после острых гинекологических заболеваний, проводимого в санатории «Шмаковский». Дана оценка объёма проводимых реабилитационных мероприятий и результатов лечения.

Ключевые слова: санаторий «Шмаковский» МО РФ, медицинская реабилитация, реабилитационный потенциал, бальнеолечение, физиотерапия.

Для цитирования: Карташова Т.В. Эпизоотологическая ситуация по клещевым инфекциям в 2018 году на юге Дальнего Востока // *Здоровье. Медицинская экология. Наука.* 2019; 1: 46–49. DOI: 10.5281/zenodo.2592495.

Для корреспонденции: Карташова Татьяна Владимировна, e-mail: tutsi@bk.ru

Поступила 21.01.19

T.V. Kartashova

MEDICAL REHABILITATION AFTER ACUTE GYNECOLOGICAL DISEASES IN WOMEN-MILITARY ARMED FORCES OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE CONDITIONS OF SHMAKOVSKIY HEALTH

The branch of the sanatorium «Shmakovsky» «FGKU» SCC Far East «Defense Ministry of the Russian Federation. Kirovsky district, CP. Mountain Keys, Primorsky Krai

The modern structure of the Armed Forces is characterized by a wider involvement of women (mostly of reproductive age), which poses new challenges for the medical service. Medical rehabilitation plays a significant role in restoring the combat effectiveness of female military personnel. To identify the possibility of organizing rehabilitation treatment after acute gynecological diseases in the conditions of the sanatorium «Shmakovsky», the results of treatment and preventive measures in 25 female military personnel were studied. It has been established that medical rehabilitation for a period of 21 days contributes to the acceleration of recovery periods and the return of servicemen to the ranks, especially after the postponed surgical treatment. The purpose of the report: the organization and scope of rehabilitation treatment for female soldiers after acute gynecological diseases, held in the sanatorium «Shmakovsky». The estimation of the volume of the carried-out rehabilitation actions and results of treatment is given.

Key words: sanatorium «Shmakovsky» of the RF Ministry of Defense, medical rehabilitation, rehabilitation potential, balneotherapy, physiotherapy.

For citation: Kartashova T.V. Epizootological situation on tick-borne infections in 2018 in the south of the Far East // *Health. Medical ecology. The science.* 2019; 1: 46–49. DOI: 10.5281/zenodo.2592495.

Correspondence: Tatyana Kartashova, e-mail: tutsi@bk.ru

Conflict of interests. The author is declaring absence of conflict of interests.

Financing. The study had no sponsor support.

Received 21.01.19

Accepted 25.02.19

Введение

Современная структура Вооружённых сил характеризуется более широким привлечением женщин (в основном репродуктивного возраста), что ставит новые задачи перед медицинской службой [2]. Гинекологическая помощь женщинам-военнослужащим состоит из мероприятий, направленных на профилактику гинекологических заболеваний, раннюю диагностику, лечение выявленной патологии и восстановление репродуктивного здоровья в дальнейшем [1, 2]. Медицинская реабилитация играет существенную роль в восстановлении боеспособности военнослужащих, позволяет значительно снизить частоту осложнений после перенесённых острых заболеваний мочеполовой сферы, ускорить сроки выздоровления, уменьшить проявление психосоматических и поведенческих расстройств, предотвратить инвалидизацию [1, 2, 3]. Реабилитационные мероприятия после перенесённых гинекологических заболеваний многоплановые и делятся на несколько этапов. Медицинская реабилитация акушерско-гинекологических больных осуществляется усилиями медицинского персонала медико-санитарных частей, военно-полевых госпиталей, а также учреждений санаторно-курортного профиля [4, 7]. Она включает: этиопатогенетическую терапию распознанного

заболевания, цель которой – максимальное сохранение функций поврежденных органов (фармакотерапия, хирургическое вмешательство); психотерапию и лечебно-охранительный режим, направленные на устранение связанных с заболеванием (беременностью) неблагоприятных психоэмоциональных сдвигов; физиотерапию и санаторно-курортное лечение для устранения остаточных анатомических изменений и восстановления функциональной полноценности половых органов [5, 6, 8, 9].

В санатории «Шмаковский» с июля 2017 года проводится реабилитация женщин-военнослужащих после лечения острого периода гинекологических заболеваний в военно-медицинских госпиталях.

Цели исследования: Дать оценку организации и объёму восстановительного лечения, проводимого в военной санатории «Шмаковский». Оценить результаты проведённых реабилитационных мероприятий.

Материалы и методы

В санатории прошли реабилитацию 25 женщин. Возраст женщин распределился следующим образом: 26–30 лет 6 (24,0%) от 30 до 40 лет 18 (72,0%) 47 лет – 1 (4,0%). В госпитале им была проведена антибактериальная, противовоспалительная, рассасывающая терапия. Из них шесть человек (24,0%) после оперативного лечения.

Таблица 1

Распределение гинекологической патологии по нозологии

Нозологическая форма	Количество случаев	Доля в %
Функциональные расстройства мочеполовой системы после подострого эндометрита	5	20,0
Функциональные расстройства мочеполовой системы после обострения хронического двухстороннего сальпингоофорита	6	24,0
Функциональные расстройства мочеполовой системы после перенесённого острого двухстороннего сальпингоофорита	3	12,0
Функциональные расстройства мочеполовой системы после конизации шейки матки	2	8,0
Функциональные расстройства мочеполовой системы после тубэктомии (внематочная беременность)	2	8,0
Функциональные расстройства мочеполовой системы после консервативной миомэктомии	2	8,0
Функциональные расстройства мочеполовой системы после лапароскопии, рассечения спаек по поводу эндометриоза	1	4,0
Функциональные расстройства вегетативной нервной системы в пременопаузальном периоде	1	4,0
Нарушение менструального цикла. Бесплодие II	3	12,0
ИТОГО:	25	100,0

Для каждой женщины разрабатывалась индивидуальная программа, цель которой: активизация иммунного и гормонального статуса, стимуляция кровообращения в половой сфере с целью ликвидации воспалительного и спаечного процессов в гениталиях и органах брюшной полости; восстановление качества менструального цикла, детородной функции; улучшение качества жизни в период менопаузы.

В санаторий в/служащие прибыли в удовлетворительном состоянии, но предъявляли жалобы на умеренные боли внизу живота, дискомфорт при мо-

чеиспускании, иногда рези и боли, плохой сон, раздражительность и нервозность.

В план ведения входило:

1. Изучение медицинских данных пациентки с предыдущего этапа лечения (выписной эпикриз военного госпиталя).

2. Сбор анамнестических данных, динамики развития заболевания.

3. Клинико-физикальное, специальное гинекологическое обследование, осмотр, пальпация молочных желёз.

4. Для исключения объёмных образований в малом тазу и патологии молочных желёз – УЗИ с помощью аппарата SONOACE R7 – Rus и ALOKA SSD-1400.

5. Привлечение для консультации смежных специалистов: терапевта, врача ЛФК, физиотерапевта, стоматолога.

6. Лабораторное исследование крови, мочи, по показаниям биохимические исследования крови, ЭКГ.

7. Оценить реабилитационный потенциал каждой пациентки.

8. Составить план лечебно-профилактических мероприятий на 21 день.

9. Вынести оценку объёму проведённых лечебно-профилактических мероприятий.

10. Оценить результаты лечения и дать рекомендации для постсанаторного этапа лечения в выписном эпикризе.

Результаты лабораторных исследований у всех пациенток, показатели анализов крови, мочи без отклонений от нормы. УЗ исследования органов малого таза и молочных желёз без эха патологии. При бимануальном исследовании отмечалась болезненность, тяжистость в области придатков матки. С учётом жалоб, данных лабораторных и инструментальных методов обследования разрабатывался план лечебно-профилактических мероприятий. Реабилитационный потенциал расценивался как высокий.

Таблица 2

Лечебно-профилактические мероприятия

Процедура	Курс лечения	Проведено процедур
Диетотерапия. Основной вид диеты № 15	21	21
Приём минеральной воды внутрь по 200 мл. три раза в день за 30 минут до еды, комнатной температуры	21	21
Климатолечение	21	21
Воздушные и солнечные ванны по тренирующей методике, терренкур, утренняя гигиеническая гимнастика	21	21
Лечебная физкультура	21	10
Бальнеолечение CO ₂ ванны по 6–12 мин. 36°C	21	10
Водолечение – циркулярный душ темпер. 37°C	21	6
Лечебный массаж.	21	10
Низкочастотная импульсная магнитотерапия аппаратом «МАГ-30», 10 процедур по 20 мин., ПемП частотой 50Гц, режим генераций магнитного поля непрерывный, III ступень интенсивности. Локализация воздействия: контактно в надлобковой области	21	10
Терапия синусоидальными модулированными токами (СМТ) аппаратом «Амплипульс-8», режим переменного тока, род работы IV, частота модуляций 120 Гц, глубина модуляций 50%, 20 мин. Локализация воздействия: один электрод в надлобковой области, второй в пояснично-крестцовой	21	10
Ультразвуковая терапия аппаратом «УЗТ – 101Ф», 0,6 Вт/см, режим излучения 2-х импульсный, длительность импульса 10 мс. Локализация воздействия – круговые движения в надлобковой области	21	8
Вагинальные орошения минеральной водой температура 38°C	21	12
Для снижения психоэмоционального напряжения – ингаляции с седативными травами (пустырник, валериана) и с бромом.	21	12

Результаты

Через 10 дней все пациентки отметили улучшение самочувствия, уменьшились и (или) почти исчезли боли внизу живота, снизилась частота мочеиспусканий, исчезли рези. Нормализовался сон, меньше беспокоит раздражительность, нервозность и тревожность. При контрольном бимануальном осмотре на 19 й день лечения – область придатков матки без особенностей, инфильтратов, опухолей в малом тазу нет. Лечебно-профилактические мероприятия проведены в полном объёме. Пациентки выписаны из санатория в удовлетворительном состоянии. Значительное улучшение у 23 (92%) человек, улучшение 1 (4%), без изменений 1 (%) – менопаузальный синдром. При выписке всем женщинам, прошедшим медицинскую реабилитацию в санатории «Шмаковский» даны рекомендации о необходимости диспансерного наблю-

дения у гинеколога по месту жительства и проведения повторных курсов профилактического лечения. Впоследствии, у троих пациенток, страдающих вторичным бесплодием, наступила беременность, которая закончилась срочными родами.

Выводы

1. Медицинская реабилитация играет значительную роль в сохранении женского репродуктивного здоровья, сокращает сроки выздоровления, препятствует хронизации процесса.

2. Санаторий «Шмаковский» способен в полном объёме обеспечить медицинскую реабилитацию женщин-военнослужащих с заболеваниями мочеполовой сферы. В том числе и после оперативного лечения.

3. В санатории разработаны и внедрены стандарты медицинской реабилитации, а также контроль её качества.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Финансирование. Работа выполнена без привлечения спонсорских средств.

ЛИТЕРАТУРА

1. Антонюк М.В., Гвозденко Т.А. Рекреационные ресурсы дальнего востока и возможности применения в профилактике и восстановительном лечении // *Здоровье. Медицинская экология. Наука.* 2013. № 1 (51). С. 12–18.

2. Белевитин А.Б., Шелепов А.М., Абашин В.Г., Боченков А.А., Пешков В.В., Шестаев А.Ю. Профессиональное здоровье военнослужащих-женщин // *Военно-медицинский журнал.* 2009. Т. 330. № 11. С. 4–8.

3. Боголюбов В.М. Медицинская реабилитация в гинекологии и акушерстве. Кн. III. – М.: Медицина, 2010. 248 с.

4. Боголюбов В.М., Пономаренко Г.Н. Общая физиотерапия. – М.: Медицина 1997. 296 с.

5. Боголюбов В.М. Минеральные воды для питьевого лечения. В кн.: Курортология и физиотерапия. – М., Медицина, 1985. 196 с.

6. Гвозденко Т.А., Черпак Н.А., Кривелевич Е.Б. Реабилитация и восстановительное лечение в учреждениях здравоохранения Приморского края // *Здоровье. Медицинская экология. Наука.* 2013. № 1 (51). С. 7-12.

7. Илларионов В.Е. Основы лазерной терапии – М.: Медицина, 1992. 164 с.

8. Прилипко Н.С., Большакова Т.М. Потребность населения в помощи по восстановительной медицине // *Вестник восстановительной медицины.* 2010; 4(38): 2-4.

9. Улащик В.С., Чиркин А.А. Ультразвуковая терапия. – Мн.: Беларусь, 1983. 184 с.

Сведения об авторе

Карташова Татьяна Владимировна врач акушер-гинеколог, заведующая гинекологическим кабинетом филиала санаторий «Шмаковский» ФГКУ «СКК Дальневосточный» МО РФ; e-mail tutsi@bk.ru.